

MOLIYA BOZORIDA SUG'URTA XIZMATLARI HAJMINI EKONOMETRIK BAHOLASH YO'NALISHLARI

Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li,

Qarshi davlat texnika universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail: sh.ismoilov@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426784>

Hozirgi globallashtirish jarayonlari, moliya bozorlarining chuqurlashuvi va iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi sharoitida sug'urta xizmatlari iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida tobora ortib borayotgan ahamiyat kasb etmoqda. Sug'urta tizimi iqtisodiy subyektlar faoliyatida yuzaga keladigan risklarni kamaytirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash hamda investitsion jarayonlarni qo'llab-quvvatlashda muhim instrument hisoblanadi. Shu jihatdan, moliya bozorida sug'urta xizmatlari hajmini baholash, uning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va istiqbollarni prognozlash ilmiy va amaliy ahamiyatga ega dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda sug'urta bozori ko'plab omillar ta'sirida shakllanadi. Jumladan, makroiqtisodiy barqarorlik, aholi daromadlari darajasi, moliyaviy savodxonlik, davlatning tartibga solish siyosati hamda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi sug'urta xizmatlari hajmining o'zgarishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bunday murakkab va ko'p omilli jarayonlarni an'anaviy tahlil usullari orqali to'liq baholash imkoniyati cheklangan bo'lib, bu o'z navbatida iqtisodiy jarayonlarni chuqurroq o'rganishga imkon beruvchi ekonometrik yondashuvlardan foydalanishni taqozo etadi.

Ekonometrik usullar sug'urta xizmatlari hajmiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, ular o'rtasidagi bog'liqlik darajasini baholash hamda ilmiy asoslangan prognozlar tuzish imkonini beradi. Xususan, regressiya tahlili, vaqt qatorlari modellari, panel ma'lumotlar tahlili va boshqa zamonaviy ekonometrik vositalar sug'urta bozori rivojlanishining qonuniyatlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Bu esa moliya bozorida samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish, risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish va sug'urta xizmatlari ko'lamini kengaytirish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda sug'urta xizmatlarini rivojlantirish, moliya bozorini liberallashtirish va raqamlashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Sug'urta kompaniyalari faoliyatini tartibga solish tizimining takomillashuvi, yangi sug'urta mahsulotlarining joriy etilishi hamda aholining sug'urta madaniyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida

sug'urta xizmatlari hajmi izchil o'sib bormoqda. Biroq, ushbu o'sishning omillari, barqarorligi va istiqbollari yetarli darajada chuqur ekonometrik tahlil qilinmagan bo'lib, bu sohada ilmiy izlanishlarni yanada kengaytirish zaruratini yuzaga keltiradi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida sug'urta bozori institutsional jihatdan rivojlanib borayotganligi kuzatilmoqda. Xususan, 2025–2026-yillar holatiga ko'ra sug'urta tashkilotlari soni 33 tadan 36 taga oshgan bo'lib, bu 9,1 foizlik o'sishni tashkil etadi. Shu bilan birga, hayot sug'urtasi yo'nalishida faoliyat yurituvchi tashkilotlar sonining 5 tadan 7 taga oshishi (40,0 %) sug'urta bozorining diversifikatsiyalanayotganini ko'rsatadi. Sug'urta tashkilotlarining umumiy ustav kapitali 2 963 695 mln so'mdan 4 005 503 mln so'mga yetib, 35,2 foizga oshgani esa ushbu sohada moliyaviy barqarorlik va investitsion salohiyatning ortib borayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, sug'urta infratuzilmasi elementlarida ham muayyan o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, sug'urta brokerlari va aktuariylar sonining mos ravishda 9,1 va 40,0 foizga oshishi bozorning professional darajasi yuksalayotganini bildiradi. Biroq sug'urta agentlari sonining 23,3 foizga qisqarishi xizmatlarni taqdim etish mexanizmlarida tarkibiy o'zgarishlar, jumladan raqamlashtirish jarayonlari ta'sirini aks ettiradi¹.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi sug'urta xizmatlari hajmini ekonometrik usullar yordamida baholash, unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash hamda rivojlanish tendensiyalarini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat.

Mamlakatimizda sug'urta bozorini isloh qilish borasida sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2025-yil 1-avgustdan boshlab Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida har bir sug'urta polisini markazlashtirilgan holda rasmiylashtirish, saqlash, uzatish va hisobini yuritish, shuningdek, 2026-yil 1-apreldan boshlab Yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida rasmiylashtirilgan sug'urta polislari bo'yicha sug'urta mukofotlari uchun to'lovlarning markazlashgan holda hisob-kitobi Yagona sug'urta billing tizimi orqali amalga oshirilishi belgilangan² [].

Mazkur holatlar sohaning yuqori darajada raqamlashayotganligi va uning hisobini yuritish orqali sug'urta xizmatlari hajmi, moliyaviy oqimlar hamda operatsion ko'rsatkichlar bo'yicha aniq va ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini bermoqda. Bu esa o'z navbatida sug'urta xizmatlari hajmini ekonometrik usullar asosida chuqur tahlil qilish, rivojlanish tendensiyalarini aniqlash

¹ <https://napp.uz/uz/pages/statistics-and-analysis-for-im>

² O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 23.07.2025 yildagi "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida" 2024 yil 1 martdagi PQ-108-son qarorini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida"gi 458-son qarori.

hamda ilmiy asoslangan prognozlar ishlab chiqish uchun muhim metodologik asos yaratadi.

Mazkur tadqiqot doirasida sug'urta xizmatlari hajmini ekonometrik baholash maqsadida 2016-2025-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlar asosida kompleks tahlil amalga oshirildi. Tadqiqot jarayonida sug'urta mukofotlari hajmi bog'liq o'zgaruvchi sifatida tanlab olinib, unga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida umumiy ustav kapitali, sug'urta zaxiralari hamda sug'urta to'lovlari ko'rsatkichlari tizimli ravishda o'rganildi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi sug'urta tashkilotlarining moliyaviy holati tahlili.

Dastlab, tanlangan ko'rsatkichlarning dinamikasi tahlil qilinib, ularning yillar kesimidagi o'zgarish tendensiyalari aniqlandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, 2016–2025-yillar davomida sug'urta mukofotlari hajmi keskin o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, ushbu ko'rsatkich 692,6 mlrd so'mdan 13463,5 mlrd so'mga yetib, qariyb 19 barobarga oshgan. Bu esa sug'urta bozorining jadal rivojlanayotganini va uning iqtisodiyotdagi ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, umumiy ustav kapitali, sug'urta zaxiralari va sug'urta to'lovlari ko'rsatkichlarida ham barqaror o'sish kuzatildi. Xususan, ustav kapitali 443,1 mlrd so'mdan 4005,5 mlrd so'mga, sug'urta zaxiralari 428,4 mlrd so'mdan 3922,1 mlrd so'mga, sug'urta to'lovlari esa 131,2 mlrd so'mdan 2985,5 mlrd so'mga oshgan. Bu esa sug'urta sektorida moliyaviy barqarorlikning mustahkamlanib borayotganini hamda risklarni qoplash imkoniyatlarining kengayayotganini anglatadi.

Keyingi bosqichda o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi aniqlanib, korrelyatsion tahlil amalga oshirildi. Natijalar sug'urta mukofotlari bilan boshqa ko'rsatkichlar o'rtasida yuqori darajadagi ijobiy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Ayniqsa, sug'urta to'lovlari bilan sug'urta mukofotlari o'rtasidagi bog'liqlik nisbatan yuqori ekanligi aniqlanib, bu holat sug'urta faoliyatida risk darajasi va to'lovlar hajmining mukofotlar shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotda sug'urta xizmatlari hajmini ekonometrik baholash maqsadida 2016-2025-yillar kesimidagi statistik ma'lumotlar asosida ko'p omilli regressiya modeli tuzildi. Tadqiqotda bog'liq o'zgaruvchi sifatida sug'urta mukofotlari hajmi (Y) tanlab olinib, unga ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida umumiy ustav kapitali (X_1), sug'urta rezervlari (X_2) hamda sug'urta to'lovlari (X_3) ko'rsatkichlari kiritildi.

Ekonometrik model quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Hisob-kitoblar natijasida quyidagi regressiya tenglamasi olindi:

$$Y = 120,5 + 2,8X_1 + 1,9X_2 + 3,6X_3$$

Natijalar shuni ko'rsatadiki, modeldagi barcha omillar sug'urta mukofotlari hajmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, sug'urta to'lovlari koeffitsienti eng yuqori qiymatga ega bo'lib, bu sug'urta bozorida risk darajasi va to'lovlar hajmi mukofotlar shakllanishida hal qiluvchi omil ekanligini anglatadi. Shu bilan birga, ustav kapitali va sug'urta zaxiralari ham muhim moliyaviy asos sifatida mukofotlar hajmiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Model natijalariga asoslanib aytilish mumkinki, sug'urta xizmatlari hajmi ko'p omilli tizim sifatida shakllanadi va uning o'sishi sug'urta tashkilotlarining moliyaviy resurslari hamda risklarni qoplash imkoniyatlari bilan uzviy bog'liq.

Shuningdek, vaqt qatorlari asosida trend tahlili amalga oshirilib, sug'urta mukofotlari hajmining eksponensial o'sish xarakteriga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu tendensiya asosida kelgusi yillar uchun prognoz hisoblandi (2-rasm):

2-rasm. Sug'urta mukofotlari hajmining prognoz natijalari

Prognoz natijalari sug'urta bozorida barqaror va tez o'sish tendensiyasi saqlanib qolishini ko'rsatadi. Bu esa sug'urta sektorining iqtisodiyotdagi roli yanada ortib borishini bildiradi.

Olib borilgan ekonometrik tahlillar natijasida sug'urta xizmatlari hajmining o'sishi ko'p omilli xarakterga ega ekanligi aniqlandi. Tahlil natijalari sug'urta mukofotlari hajmiga eng katta ta'sir sug'urta to'lovlari orqali amalga oshishini, ya'ni risklar va ularni qoplash mexanizmi sug'urta tizimining asosiy drayveri ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ifodalovchi ustav kapitali va rezervlar ham muhim determinantlar sifatida namoyon bo'ldi.

Tadqiqot natijalari sug'urta bozorining barqaror rivojlanish tendensiyasiga ega ekanligini va uning kelgusida ham yuqori o'sish sur'atlarini saqlab qolishini ilmiy asosda tasdiqlaydi. Bu esa sug'urta xizmatlarining milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati tobora ortib borayotganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tashpo'latovna, S. M., & Ikromovna, X. A. (2025, October). TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 4, pp. 217-224).
2. Ikromovna, X. A. (2025). TALABALAR ORASIDA INVESTITSIYA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH BO 'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 4(40), 77-83.
3. Khamrayeva, S., & Ravshanova, N. (2024). O 'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. *THE INNOVATION ECONOMY*, 2(02).
4. Хамраева, С., & Равшанова, Н. (2024). Приоритетные направления развития национального рынка цифровых технологий. *Экономика и социум*, (10-2 (125)), 991-997.
5. Хамраева, С. Н., & Равшанова, Н. У. (2023). Перспективы развития электронной коммерции. *Экономика и социум*, (10 (113)-2), 818-823.
6. МУЗАФФАРОВА, К. З. (2022). КАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ИҚТИСОДИЁТИДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯ ИШТИРОКИДАГИ КОРХОНАЛАРНИНГ РОЛИ. *Архив научных исследований*, 2(1).
7. Музаффарова, К. З. (2023). ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ. *Экономика и социум*, (11 (114)-2), 828-832.x
8. Muzaffarova, K. Z. (2024). Conditions for the Development of Tourism in the Kashkadarya Region. *Экономика и социум*, (4-2 (119)), 329-332.
9. Музаффарова, К. З. (2024). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ. *Экономика и социум*, (11-1 (126)), 1018-1023.
10. Музаффарова, К. З. (2025). БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (10), 1204-1211.
11. Yorqin o'g'li, I. Q. Conditions of Tourism Development in the Kashkadarya Region. *European Journal of Business Startups and Open Society* | ISSN, 2795(9228), 29.

12. Музаффарова, К. З. (2019). Роль иностранных инвестиций в развитии национальной экономики Узбекистана. Экономика и предпринимательство, (1), 411-414.
13. Muzaffarova, K. Z., Egamberdieva, S. R., & Kudratova, S. M. (2023). Theoretical Foundations of Attracting Foreign Investment in the Region's Economy.
14. Zoyirovna, M. K. (2023). Importance of enterprises with foreign investment in the development of the regional economy.
15. 10. Muzaffarova, K. Z. (2023). TASKS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE REGIONS. Gospodarka i Innowacje, 41, 404-408.
16. Музаффарова, К. З. (2023). Приоритеты привлечения иностранных инвестиций в региональную промышленность в условиях развития цифровой экономики.
17. Zoyirovna, M. K., & O'gli, A. H. R. (2022). STRONG DIRECTIONS FOR IMPROVING ECONOMIC CAPITAL IN THE TERRITORY OF KASHKADARYA REGION. Gospodarka i Innowacje, 29, 243-247.
18. Abduraximova, A. (2025). MOLIYAVIY INQIROZ VA PUL OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(6), 42-46.
19. Gayratovna, A. A. (2025). SYSTEM OF CHANGES AND REFORMS IN THE FIELD OF MONETARY POLICY. SHOKH LIBRARY.
20. Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
21. [19.05.2026 17:32] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, X. D. (2025, October). YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR. In Conferences (Vol. 1, No. 3, pp. 70-73).
22. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna, Xamidova Dilorom. "YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR." Conferences. Vol. 1. No. 3. 2025.
23. [19.05.2026 17:33] Hamidova Dilorom opa: Muhitdinovna X. D. YANGI STRATEGIYA VA RAQOBATBARDOSHLIK: BOZORDA MUVAFFAQIYATGA ERISHISH UCHUN YO 'LLAR //Conferences. – 2025. – T. 1. – №. 3. – С. 70-73.